

ИНТЕРАКТИВЛИК – ЗАМОНАВИЙ ТЕЛЕЭФИР ЗАРУРАРТИДИР

Perhan ALLAMBERGENOVA Kudaybergenovna

*Ўзбекистон журналистика
ва оммавий коммуникациялар
Университети Халқаро ва аудиовизуал
журналистика кафедраси доценти, DSc.*

musa20060411@gmail.com

ORCID: 0009-0005-1471-7402

Абстракт. *Ушбу илмий мақола замонавий телевидениенинг интерактив хусусиятига бағишланган бўлиб, Қорақалпоғистон телевидениесида «инсон+технологияси» алоқаси асосида қурилган тизим ҳолати таҳлил қилинади. Мақолада Қорақалпоғистон телеканалларида эфирга узатилаётган кўрсатувлар таҳлил қилиниб, интерактивликни юқори савияда ташиқил этишининг бир қанча омиллари санаб ўтилган. Шу билан бирга, теледастурларнинг интерактивлигини ошириш учун теледастурларнинг ижтимоий тармоқлар ва мобил журналистика билан интеграциялашуви аниқланмоқда.*

Калит сўзлар: интерактив, телевидение, теледастур, бошловчи, мобил журналистика, ижтимоий тармоқ.

Кириш

Бугунги замонавий телевидениенинг асосий хусусиятларидан бири унинг интерактивлигидир. Илғор технологик ривожланиш томошабин билан коммуникацияни энг фаол ва юқори даражага етди.

“Журналистикада интерактивлик “инсон+инсон” боғланиши эмас, балки техника кўмагида реципиент коммуникация иштирокчисига айланиб, “инсон+техника” боғланишини содир этади”¹. Яъни, тизим ўз фойдаланувчисининг ҳаракатларига фаол муносабат билдиради.

Интерактивлик шу кунгача бир неча эволюцион жараёнларни бошдан кечирди. Буни Қорақалпоғистон телеканаллари мисолида асослашга ҳаракат қиламиз. “Qaraqalpaqstan” телеканали ташкил топган (1964й) дастлабки йиллари томошабин телевизор орқали намойиш этилган концерт дастурлари, спектакллар борасидаги фикрларини, шахсий илтимосларини айнан таҳририятга келиб, билдириб кетган. Буни қуйидаги фикрлар тасдиқлайди: *“Энг қизиги, пьеса Қорақалпоғистон телевидениесининг ижодий жамоаси ҳали шаклланиш даврида, олдиндан видеоманитофонга ёзиб олинмасдан (у пайтлари унақа аппаратуралар йўқ эди) жонли эфирда берилган постановка эди. Бир соатлик қисқа бу постановканинг томошабинларда таъсир қолдиргани пьеса тамом бўлгандан кейин ярим соатга етмасданоқ бир гуруҳ томошабинлар тўғри студияга келиб, “Ҳозирги қизиқарли постановкани ростан сизлар кўрсатдиларингми? Ўша артистларни кўрайлик? Ростан сизлардан узатилдимми?”, деб негр йигит ролини ижро этган Байрам Матчановга, негр қизи Лукулий ролида ўйнаган Бийбихатша Отениязовага ...негр йигитнинг отаси ролидаги Рейимбай Сейтовга қайта-қайта миннатдорлик билдирганини телевидение ветеранлари ҳикоя қилиб юрди”².*

¹ Аудиовизуал журналистика. 6-ж. – Т.: О‘zbekiston, 2019. – Б. 184.

² Мәдирейимов Т. Телевидение – жәриялылық куралы. – Н.: Қарақалпақстан, 1989. – Б. 78.

Демак, ўша даврлардан юзма-юз мулоқот олиб борилган. Чунки мазкур постановкага томошабинлар ўз муносабатини билдирган.

Кейинчалик алоқа маданияти, имконияти шаклланиб, томошабинлар почта хизматидан фойдаланган ҳолда ўз фикр-мулоҳазаларини хатлар орқали ифода этган. Манбаларда *“ҳар бир хонадонга жонли тарғиботчи сифатида кириб борадиган телевидение аҳоли ҳаётига сингиб кириб бормоқда. Ҳар куни берилган кўрсатувларга эртасига телетомошабинлардан хатлар келади”*³, деган маълумотлар мавжуд. Кўринадики, Қорақалпоғистон телевидениесига фаолиятнинг дастлабки кунлариданоқ томошабинлар билан хатлар орқали ҳам алоқа йўлга қўйилган. Яна бир мисол, 1968 йилдан бошлаб “Qaraqalpaqstan” каналида “Телеминиатюралар театри” мунтазам эфирга узатилган. Бу кўрсатув томошабинларда катта қизиқиш уйғотганини доимий равишда келиб турган хатлар орқали билиш мумкин. Қолаверса, қорақалпоқ телеминиатюраларнинг мавзулари китоблардан эмас, асл ҳаётдан олинган. Берилган бадиий ишлов ва режиссёрнинг ўзгача ёндашуви орқали томошабинбоп телеасарлар экранга чиққан. Бу асарларнинг бош қаҳрамонлари одатда дангаса механизаторлар, беғам бригадирлар, эътиборсиз молбоқарлар, бамайлихотир бошлиқлар, халқ мулкани талон-торож қилувчи прораблар бўлган. Бундан ташқари, халқ орасидаги айрим иллатлар ҳам кулги остига олинган.

Томошабинлар ўз хатларида у ёки бу кўрсатув борасида фикр-мулоҳазалар билдириш, у ёки бу инсон ҳақида ҳикоя қилиш, айрим масалалар юзасидан маслаҳатлар сўрашдан ташқари, ўзлари ёқтирган қўшиқларнинг эфирга узатилишини сўраб ҳам мурожаат қилишган. Манбаларга қараганда, *“айниқса, халқнинг яхши кўриб томоша қиладигани миллий куй ва қўшиқларидан тузилган концерт дастурида у ёки бу қўшиқларни куйласин,*

³ М.Кәлиметов. Бир семьяда, бир мақсет жолында // Совет Қарақалпақстаны, 1969 йил 7 май.

мана бу кинофильмни кўрсатинглар”⁴ қабиллидаги илтимослар битилган хатлар кўплаб келган. Ҳар бир янги мавзу бўйича олиб борилган изланишлар акс-садо бераётган муҳарририят ходимлари хатларни беэътибор қолдирмасликка, ўрганишга, илтимосларни тўла-тўқис бажаришга ҳаракат қилган. Бу борада катта муҳаррир Ғ.Сейтназаровдан ёзиб олинган хотира муҳим аҳамият касб этади: “1964 йилнинг 5 ноябридан бошлаб редакцияга хатлар кўп келадиган бўлди, аксарияти концерт сўрайди. Радиоқўмита тасарруфидаги оз сонли ансамблнинг ижрочиларини ҳафтасига 1-2 марта эфирга чиқариб турамин. Кўпчилик томошабинлар ўша йиллари С.Мамбетова, А.Атамуратова, А.Шамуратова, Д.Қайиповларнинг ижроларидан сўрар эди. Баъзан, давлат театр актёрларини ҳам студияга чақириб турдик. Қияс жишов (жишов Қыяс Қайратдинов) билан бахшиларнинг ҳам концертини бердик. Адабий кўрсатувлар ҳам ташкил этилиб, шоирлардан А.Дабиллов, С.Нурумбетов, Т.Жумамуратов, И.Юсуповлар ўз шеърларини ўқигани ёдимда”⁵.

Методлар

Маълумки, ўзаро алоқа аудиториянинг ишончини қозониши имконини юзага келтиради. Уларнинг руҳияти, фикр билдириши қобилиятига таъсир кўрсатади. Диққат қилинса, янги зоя, янги мазмун кашф этиши мумкин. Қолаверса, у барчанинг эътиборини муҳим ва жиддий масалага қарата олади, бу борада фикр-мулоҳазаларнинг жонланишига туртки бўлади. Россиялик олима В.Конецкая фикрича, “Оммавий ахборот воситалари таҳририятларига мухлисларнинг хати ва телефон қўнғироқларининг келиши коммуникациянинг ўзаро йўналтирилган жараёнини аниқлаш имкониятини яратади. Шубҳасиз, бундай кўринишдаги акс алоқа ўзига хос хусусиятга эгадир. У оммавий коммуникацияни такомиллаштиради, аммо ахборот узатиши таъсирчанлигини

⁴ Мәдирейимов Т. Телевидение – жәриялылық куралы. – Н.: Қарақалпақстан, 1989. – Б. 20.

⁵ Мәдирейимов Т. Телевидение – жәриялылық куралы. – Н.: Қарақалпақстан, 1989. – Б. 20.

оширмайди”⁶. Бу табиий ҳол, албатта. Сабаби, томошабин билан алоқа контентнинг таъсирчанлигига эмас, балки уни қандай яратишга ўз таъсирини ўтказади. Яъни, журналист аудитория қизиқишлари ва истакларидан келиб чиқиб, медиамаҳсулот яратади. Таъсирчанликни эса бошқа инструментлар орқали оширади.

Масалан, Қорақалпоғистон телевидениеси орқали намоёниш этилган “Қайта қуриш курси билан” (“Қайта қурув курси менен”), “Очиқ мулоқот” (“Ашықтан-ашық сәўбет”) кўрсатувларида иштирок этган мутасаддилар томошабинларнинг бевосита жонли эфирда тўғридан-тўғри телефон орқали берилган саволларига ўша пайтнинг ўзида жавоб бергани таъсирли ва ишончли чиққан. Бу дастурга қизиқишнинг кучайганини жойлардан келган хатлар исботлайди. “Айрим кўрсатувларга 50 дан ортиқ сўровлар тушган. Кўрсатув вақтининг чеклангани боис уларнинг барчасига экран орқали жавоб бериш имконияти мавжуд эмаслигидан, уларга кейинчалик хат орқали жавоб берилган”⁷.

Дарҳақиқат, телефон орқали жонли мулоқот томошабини телевидениега жалб қилишда асосий омиллардан ҳисобланади. Томошабин жонли эфирда ўз қарашларини ифодалаш орқали аудиториянинг ижтимоий фаоллигини оширади. Шунингдек, *интерактивликнинг асосий воситаси сифатида тил инсонлараро мулоқотнинг асосий омилига айланади.*

Натижа ва мулоҳазалар

Интерактивлик телевидениенинг оммавийлигини оширар экан, унинг аудитория муаммолари, мулоҳазалари ҳамда қизиқишларига таяниб, иш кўришини тақозо қилди. Интерактивлик, айниқса, жойларда юзага келган турли вазиятларнинг аҳамияти ва моҳиятини тезда англаб, тўғри баҳолашда,

⁶ Конечкая В.П. Социология коммуникации. – М., 1997. – С. 204.

⁷ Алламбергенов Х. Руўхый өмиримиздиң ажыралмас бөлеги. “Совет Қарақалпақстаны” газетасы, 1987 жыл 6-май.

ечимини топишда муҳим аҳамият касб этади. Шу маънода бу жараёнда томошабиннинг ўзи ҳам муаллиф билан бир қаторда ижодкорга, телевидение эса аудитория фикрини акс эттирувчи воситага айланади. Бунда интерактивлик демократиянинг унсури сифатида ривожланади.

Телевидениеда хатлар ва кўнғироқлар орқали алоқалар ўрнатиш 2010 йилларгача давом этди. Шу йиллари интерактивликнинг янги кўриниши бўлган SMS хизматларидан фойдаланиш кузатила бошланди. Хусусан 2011 йил 26 сентябрда Ўзбекистон миллий телерадиокомпаниясининг SMS хизматларидан фойдаланган ҳолда телетомошабинлар билан интерактив алоқа ўрнатишнинг вақтинчалик тартиби тасдиқланди. Аммо “Qaraqalpaqstan” телеканалида SMSдан самарали фойдаланилмагани туфайли бу хизмат оммалашмади. Бирок Амударё телевидениеси – “АТV” ҳамда “Jaslar TV” телеканалларида SMS хизматлари биров фаоллашди. Айниқса, кўнғилочар дастурларда аудитория билан мулоқот жараёни SMS хизматлари орқали олиб борилди.

Интернет ва телевидение интеграцияси телевидениенинг интерактивлик хусусиятини оширди. Бу интернет телевидение ва интерактив телевидение учун муштарак бўлган хусусият ҳисобланади. Телевизион ижтимоий интеграциянинг истеъмолчилар фаолиятига таъсири сезилади. Истеъмолчилар ҳозирда асосан “Мультиэкран” (Multi-screen) орқали шуғулланаётганини кўрсатмоқда. Яъни, теледастурни кўриш жараёнида томошабин ўз фикрини планшет, смартфон ёки ноутбуклар орқали билдирмоқда.

Агар томошабиннинг диди ва таъби сифатсиз, енгил-елпи контентга мойил бўлса ва буни телевидениедан талаб этса, бу каби фикрларни амалиётга татбиқ этмаслик тўғри йўлдир. Яъни, истеъмолчининг кўнглига йўл олиш асносида телевидение савиясини тушириб юбориш ҳамда таҳририятнинг қадриятларига қарши иш олиб бориш керак эмас.

Интеграция оммавий ахборот воситалари ва аудитория ўртасида алоқаларни ўрнатишда ўзаро таъсир, бирлашиш ва бошқа жараёнлар содир бўладиган мега жараён. Бу Қорақалпоғистон телеканалларида бир неча кўринишларда намоён бўлмоқда. Масалан, “Qaraqalpaqstan” телеканаллида телевидение билан телеграм мессенжерининг интеграцияси натижасида жонли эфирдаги алоқа телеграм мессенжерининг боти орқали амалга оширилмоқда. Масалан, 2020 йил 20 июнда ташкил этилган “Наво кечаси” мусиқий дастурининг ботига 3 мингдан ортиқ томошабин аъзо бўлган. Улар айна эфир вақтида фаол томошабин сифатида ўз фикр-мулоҳазалари билан иштирок этишади.

Нодавлат телеканалларда эса бошқа тармоқлар ҳам параллел равишда фаоллаштирилади. Натижада жонли эфирдаги кўрсатувни бир вақтнинг ўзида бир неча платформалардаги манзилларда томоша қилиб, муносабат билдириш мумкин. Масалан, телеэкранларда ижтимоий тармоқлар ҳамда YouTube платформасининг белгиларини кўриш мумкин. Томошабин контент билан реал вақт оралиғида мулоқот қилади. Излаш жараёнида онлайн видеоконтент етакчилик қилади.

Интернет орқали кўришнинг яна бир афзаллиги, уни исталган жойда томоша қилиш, такрор ёки тўхтатиб кўриш имкониятлари мавжудлигидадир. Ноқулайлиги эса етарлича трафик ва электр қуввати зарур эканлигида кўринади. Шу ўринда мисолларга мурожаат қиламиз. Тўрткўл телевидениеси – “TTV”да “Кўш соҳил наволари” мусиқий тижорат дастурида бевосита мухлислар билан телеграм бот, телефон ва YouTube хостинги орқали алоқа ўрнатилади. Келиб тушган савол ёки мурожаатнинг 100 фоиздан 5-10 % телефон орқали бўлади. Асосий ўринни телеграм боти эгаллайди. “TTV”нинг фейсбукдаги саҳифаси оммалашмаган. Бу бевосита аҳолининг мурожаат қиладиган тармоғига боғлиқ. Амударё телевидениеси – “ATV”да эса “Life Chat”

дастури телеканал билан телеграм мессенжериди жонли узатилади ва мулоқот олиб борилади. “ATV” телеканалиди мухлислар клубининг Telegramдаги <https://t.me/ATVfanclub> орқали жонли эфирга чиқиш йўлга қўйилган. Мазкур канал экраниди белгиси эса имло хатолари, ҳақоратли сўзлар билан ёзилган хабарлар эфирга берилмаслигига огоҳлантиришдир. Наздимизда, бу тўғри ёндашув. Чунки биринчидан, томошабинлардан адабий тил қоидаларига амал қилиш сўралади, иккинчидан, ҳар хил ноқулай, фавқулодда вазиятларнинг олди олинади.

“Jaslar TV”даги “Life Nukus FM” дастури эса телеканал билан бирга YouTubeда жонли узатилади. Бу аудитория билан студиянинг тўғридан-тўғри мулоқотини анча енгиллаштиради.

Ўзбекистонда, жумладан, Қорақалпоғистонда:

- ижтимоий сервислар: *Facebook, Google;*
- фото ресурслари: *Instagram;*
- бепул видеохостинг: *Youtube;*
- хабар ва видео қўнғироқ юбориш мессенжери: *Telegram* оммалашган.

Халқаро журналистикада эса интеграция учун машҳур ижтимоий платформалар қуйидагиларни ўз ичига олади:

- ижтимоий сервислар: *Twitter, Facebook, Google Plus;*
- фото ресурслари: *Instagram, Flickr;*
- бепул видеохостинг: *Youtube, Dailymotion, Liveleak;*
- хабар ва видео қўнғироқ юбориш мессенжери: *Skype, Viber, WhatsApp;*
- аудиоёзув яратиш: *Soundcloud, Audioboo, Mixlr*⁸.

⁸ <http://www.mediascope.ru/1861>

Интерактивлик яна бир йўналиш – мобил журналистикада намоён бўлмоқда. Сўнгги вақтларда мобил журналистика профессионал журналистика учун муҳим манба вазифасини ўташ баробарида аудитория билан фаол коммуникация жараёнлари юзага келтирмоқда. Интерактивлиги мазкур ахборот бир вақтнинг ўзида миллионлаб инсонларнинг қўлидаги мобил телефонида пайдо бўлади, улар ўқийдилар, кўрадилар ва, ҳатто, муносабат билдириш имконига ҳам эгадирлар.

Демак, интерактивлик бир неча эволюцион босқичларда намоён бўлди:

- “тет а тет” шаклида;
- хатлар орқали;
- телефон орқали (ишхона ва уяли телефони);
- ижтимоий тармоқлар орқали.

Илмий тадқиқот жараёнида Қорақалпоғистон телеканалларида интерактив дастурлар бир неча йўналишларда намоён бўлди:

– *информацион йўналишида* асосан, “Спорт” саҳифаларида мусобақа голибларининг мобил интервьюлари берилади.

– *ижтимоий-сиёсий йўналишида* томошабин шу турдаги кўрсатувларда ўз фикр-мулоҳазалари, қийнаётган муаммолар билан иштирок этади. “Бевосита мулоқот”, “Эркин фикр” кўрсатувини мисол келтириш мумкин.

– *маданий-маърифий йўналишида* санъат соҳаси ходими билан томошабин йўллаган саволларга жавоб берилади. “Jaslar TV” телеканалда намоёниш этиладиган “Мен жавоб бераман” кўрсатуви айнан шу йўналишда эфирга узатилади. Шунингдек, интеллектуал ток-шоулар, мусиқий кўнгилочар дастурларни мисол қилиш ўринли. Масалан, “Qaraqalpaqstan” телеканалда намоёниш этиладиган “Тез топ”, “Зейин” интеллектуал ток-шоулари, “Наво кечаси” дастурлари ҳам шулар жумласидандир.

Интерактивлик жараёнида аудиториянинг ёши ва қизиқишлари турлича намоён бўлади, ОАВдаги сингари телевидениега ҳам ўз ахборотларининг аудитория томонидан қабул қилиниши ва баҳоланишини ўрганиш имкониятини беради. Яъни:

- *аудиторияни аниқлаш.* Демографик вазият, мақсадли аудиториянинг ёши, географик жойлашувини билиш ижтимоий каналларнинг барча турларини самарали ишлатиш ва аудиторияни имкон қадар тўлалигича қамраб олиш учун хизмат қилади.

- *аудитория билан мулоқот қилиш усулини яратиш.* Ҳар бир телеканал аудиторияси фикр-мулоҳазаларни ўрганиш асносида тараққиёт стратегиясини белгилаши мумкин.

Баъзи олимлар “интерактивлик матбуот, қисман телевидение дастурларидан фарқли равишда, радиода аниқ-равшан кўриниш касб этмоқда”⁹, деб ҳисоблайди. Аммо биз бу фикрга қўшилмаймиз. Телевидениенинг аудитория билан ўзаро муносабатлари ривожланиб, интерактивлик яққол намоён бўлмоқда. Натижада ижтимоий-сиёсий функцияни бажармоқда, дейиш мумкин. Хусусан, бу тадқиқот объектимизда ижтимоий-сиёсий йўналишдаги ток-шоу дастурларида, матбуот анжуманларида яққол кўзга ташланади. Шунингдек, тўғридан-тўғри кўрсатувлар сони кўпайди, “очик микрофонлар” пайдо бўлди, телекўрсатувнинг диалогик шакллари асосий ўрнини эгаллади, телевидениеда бевосита телефон алоқаси одатий ҳолга айланди.

Шу ўринда мулоҳаза. Турли мавзулардаги ток-шоу ёки реалити-шоуларда, интерактивликни юқори даражада ташкил этиш бир неча омилларга боғлиқ деб ўйлаймиз:

1. Бошловчига;
2. Экспертга (мутахассисга);

⁹ Аудиовизуал журналистика. 6-ж. – Т.: O'zbekiston, 2019. – Б. 184.

3. Студия мехмонларига;
4. Томошабинларнинг фаоллигига.

Студия иштирокчиларини икки гуруҳга ажратмш мумкин. Биринчиси “актив” иштирокчилар, иккинчиси “пассив” иштирокчилар. “Актив”лар баҳс-мунозаларда фаол қатнашади ва айнан ўша ҳаракат ток-шоуни юқори даражага кўтаради. “Пассив” иштирокчилар эса қатнашувчилар сонини кўпайтириб, фон учун хизмат қилади. Дастурни ташкиллаштириш жараёнида муҳаррирлар мана шу жиҳатга жиддий эътибор қаратишлари лозим, деб ҳисоблаймиз. Фаоллик шоу дастурларининг асосий омили ҳисобланади. Баъзан айрим респондентлар кўпчиликнинг олдида чиқиш қилишга ийманиши, тортиниши мумкин. Бу жараёнда кўрсатувни ёзиб олиш ёки жонли эфирдан олдин бир марта репетиция қилиш мақсадга мувофиқ. Бугун аксарият ҳолларда жонли эфирда ёки тасвирга олиш жараёнида ҳақорат қилиш ёки муштлашиб кетиш маданиятсизликдир.

Тан олиш лозим, аксарият шоу дастурларда “пассив” иштирокчилар кўпчиликни ташкил қилади. Бу шоуни шоу даражасига олиб чиқишга халақит беради, дастур савиясига салбий таъсир қилади.

Шу ўринда бошловчилар ҳам баъзи қоидаларни ёдда тутишлари лозим:

- адабий тил қоидаларига амал қилиш;
- эфир этикасига амал қилиш;
- меъёрдан чиқиб кетаётган суҳбатдошни кўполлик қилмасдан йўлга солиш;
- саволларни аниқ, қисқа ва лўнда бериш.

Бугун зангори экраннинг инсон психологиясига таъсирини кучайтириш, экранда диққатни ушлаб туриш имкониятини оширувчи замонавий техник воситалар ўз вазифаларини аъло даражада бажармоқда. Қолаверса, тасвир ва овоз сифатини яна юқорироқ қилишга имкон берувчи медиа ускуналар йилдан йилга такомиллашиб бормоқда. Тайёрланган материал аудиториянинг

кайфияти, рухий оламига чуқур таъсир қилиш билан бирга ижтимоий ҳаётда ҳам ўзига хос ўрнига эга бўлмоқда.

Аудиовизуал сюжетлар ҳиссиётларни уйғотади, уларнинг таъсирчанлиги эса томошабинни воқеалар ҳаққонийлигига ишонтиради. Бугун томошабинларга асосан рекреатив йўналишдаги интерактив кўрсатувлар маъқул бўлаётгани сир эмас.

Ток-шоу ва реалитик шоу каби интерактивликка асосланган дастурларда кўтарилаётган мавзуларнинг аудиторияни жалб қилишдаги аҳамияти катта. Мустақилликнинг дастлабки йиллари инсон омили билан боғлиқ бўлган воқеалар, хусусан, маишатга берилиш, ўғай қизга совуқ муносабатлар, ортиқча исрофгарчиликлар тўғрисида кўп ёритилди. Аммо бу мавзу вақт ўтиши билан томошабинда бироз зеркиш пайдо қила бошлади. Бу ҳақда филология фанлари доктори А.Каримов “Мустақилликнинг дастлабки йилларида бу мавзуга бағишланган чиқишлар бирмунча кўпайган бўлса-да, асосий эътибор инсон маънавиятини бойитишга хизмат қилувчи унсурларга эмас, инсон маънавияти таҳлилига, илмий нуқтаи назардан маънавият сўзининг маъносига, кенг ҳажмдаги муҳокамаларга берилиб кетилди. Томошабин эса бундан маълум маънода безди. Бу мавзудаги кўрсатувлар нафақат телеэкранда кўпайди, балки матбуотда ҳам, радиода ҳам узлуксиз ёритилди. Бундай вазиятда томошабин талаб ва эҳтиёжига асосан кўрсатув тайёрланиши лозим, яъни журналист креативлиги алоҳида аҳамият касб этиши табиий бўлди”¹⁰, дейди. Дарҳақиқат, бу тенденция бугун дунё телеканалларида ҳам мавжуд. Бугун экранларда телесериаллар етакчи, кўнгилочар дастурлар, реалити-шоулар кейинги ўринларни эгаллаётган бўлса, марказий нодавлат телеканалларда маиший мавзулар муҳокамасига бағишланган интерактив дастурлар устуворлик

¹⁰ Каримов А. Рекреативлик – замонавий тележурналистиканинг глобал қонунияти сифатида. – Т.: Adabiyot, 2021. – Б. 93.

қилмоқда. Балки бу медиабизнес шароитида аудиторияни ўзига жалб қилиш усулидир. Менталитетга, шарқона тарбияга зид эканига қарамасдан, баъзан оилавий, ўта шахсий мавзудаги контентлар эфирга олиб чиқилади. Бу кўрсатув савияси ва эфир маданиятини тушириши, томошабин ғзабини уйғотиши, унинг психологиясига негатив ҳиссиётларни сингдириши мумкин. Шу каби жиҳатларни интерактив дастурларнинг салбий оқибатлари сифатида қайд этиш ва бу масалани жиддий кўриб чиқиш зарур.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, ҳозирда ижтимоий тармоқдаги мулоқотлар реал ҳаётдаги коммуникация ўрнини босади. Тўғридан-тўғри кўрсатувлар сони кўпайди, “очиқ микрофонлар” пайдо бўлди, телекўрсатувнинг диалогик шакллари асосий ўрин эгаллади, телевидениеда бевосита телефон алоқаси одатий ҳолга айланди.

Шоу дастурлардан тижорий мақсадда фойдаланиш марказий нодавлат телеканалларда фаоллашган бўлса-да, Қорақалпоғистон телеканалларида нисбатан суст.

Сифатли интеграция учун ҳар бир телеканал мақсадли равишда мутахассисларни тайёрлаши, шунингдек, ижтимоий тармоқлар платформаларини кенгайтириши, телевизион дастурларнинг ижтимоий тармоқлар билан интеграциясини ривожлантириши ва ундан самарали фойдаланиши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

Abdul Kabil Khan. (2015). Integration of Television Programmes with Social Networks in Bangladesh (a case study of the Ekattor TV channel). *Mediascope*(4). Retrieved from <http://www.mediascope.ru/1861>

Allambergenov X. (1987, May 6). Ruóxiy өmirimizdin ajıralmas belegi. *Sovet Qaraqalpaqstanı*.

Karimov A. (2021). *Rekreativlik – zamonaviy telejurnalistikaning global qonuniyati sifatida*. Toshkent: Adabiyot.

Karimov A., Qosimova N., Ismailova K., Xamdamov Yu. va boshq. (2019). *Audiovizual jurnalistika* (Vol. VI). Toshkent: O'zbekiston.

Lane, G. (2009). Beneath The Roses By Gregory Crewdson And Russell Banks. *The Art Book.*, 16(1).
doi:https://doi.org/10.1111/j.1467-8357.2009.01014_1.x

Mədireyimov T. (1989). *Televideniye – jəriyalıhı quralı*. Nukus: Qaraqalpaqstan.

Penzhorn H. & Pitout M. (2022, October). Interactive Nature Of Reality Television: An Audience Analysis. *Communicare Journal for Communication Studies in Africa*, 25(2), PP. 85-102.
doi:<https://doi.org/10.36615/jcsa.v25i2.1746>

Qəlimbetov M. (1969, May 7). Bir semyada, bir maqset jólında. *Sovet Qaraqalpaqstani*.

Конечкая В. (1997). *Социология коммуникаций*. Москва: Международный университет бизнеса и управле- ния.

INTERACTIVITY IS A NECESSITY OF MODERN TELEVISION

Allambergenova Perkhon Kudaybergenovna

Abstract. *This scientific article is devoted to the interactive nature of modern television and analyzes the state of the system built on the basis of the connection of “man+technology” in Karakalpakstan television. The article analyzes the programs broadcast on Karakalpakstan TV channels and lists several factors for organizing interactivity at a high level. At the same time, integrating television programs with social networks and mobile journalism is revealed to increase the interactive nature of television programs.*

Keywords: Interactivity, television, TV program, presenter, mobile journalism, social network